

Les deux-tiers des athlètes sélectionnés pour représenter la France aux Jeux olympiques (JO) d'hiver de Milan 2026 se sont orientés en licence après l'obtention du baccalauréat, notamment en licence STAPS. Un quart des sélectionnés étaient encore inscrits dans l'enseignement supérieur français en 2024-2025. Ces athlètes-étudiants sont plus jeunes que l'ensemble des étudiants et présentent généralement un meilleur profil scolaire. Ils sont également d'origine sociale plus favorisée. Une large majorité des étudiants sélectionnés aux JO d'hiver sont inscrits dans un établissement situé dans les Alpes, principalement au sein des universités Grenoble-Alpes et Savoie-Mont-Blanc.

Un quart des sélectionnés aux JO d'hiver 2026 étaient étudiants en 2025

Le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative arrête chaque année une liste d'athlètes¹ des disciplines sportives de haut niveau (*encadré 1*). Les athlètes sélectionnés pour représenter la France aux Jeux olympiques (JO) d'hiver de Milan 2026 figurent, pour la plupart, dans cette liste. Cette publication s'intéresse aux études supérieures dans lesquelles se sont engagés les athlètes de ces listes, en particulier ceux des sports d'hiver et parmi eux, ceux qui ont été sélectionnés pour représenter la France aux JO d'hiver.

Les deux-tiers des sélectionnés aux JO d'hiver ont opté pour une inscription en licence après le baccalauréat, notamment en STAPS

Parmi les 12 300 sportifs âgés de 16 ans ou plus figurant sur les listes du ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative au 1^{er} janvier 2024, 5 200 sont inscrits dans l'enseignement supérieur en France entre 2005 et 2024, juste après l'obtention de leur baccalauréat (*définitions*). Ces effectifs sont respectivement de 1 050 athlètes et de 480 athlètes-étudiants en se restreignant aux disciplines des sports d'hiver et de 160 athlètes et 80 athlètes-étudiants pour ce qui est des sélectionnés aux JO d'hiver.

1. Dans cette publication, le mot « athlète » désigne une personne inscrite sur les listes ministérielles définies dans l'*encadré 1*.

Les athlètes qui ont eu le baccalauréat et se sont inscrits dans l'enseignement supérieur se sont nettement plus fréquemment orientés vers les licences STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives – *encadré 2*) que les autres étudiants. Alors que les licences STAPS sont choisies par 3 % des néo-bacheliers, elles représentent plus du tiers des orientations des athlètes étudiants (37 % – *figure 1*). Les disciplines d'inscription des athlètes ayant opté pour une licence hors STAPS (27 %) après leur baccalauréat sont variées. Les effectifs les plus importants ont choisi d'étudier le droit (4 %), l'économie et la gestion (2 %) ou encore les sciences de la vie (2 %).

Les IUT et les STS ont accueilli respectivement 10 % et 5 % des inscriptions. Pour ces deux filières, les spécialités choisies sont variées. Les écoles de commerce ou d'ingénieurs recueillent 12 % des inscriptions. Les plus importants contingents d'inscrits dans la modalité « Autres formations » (10 %) sont en première année d'études de santé (3 %), en institut de formation en soins infirmiers (1 %) ou encore en institut d'études politiques (1 %).

L'existence d'aménagements spécifiques permettant de concilier études et entraînements semble avoir de l'influence sur les choix d'orientation des étudiants. Ainsi, 17 % des athlètes-étudiants des sports d'hiver ont choisi de s'inscrire en BUT (DUT avant la rentrée 2021), dans la filière « Techniques de commercialisation ». Cette filière

rassemble pourtant moins de 2 % de l'ensemble des étudiants (et moins de 2 % des athlètes-étudiants hors sports d'hiver). La surreprésentation de ce choix d'orientation par les athlètes des sports d'hiver pourrait être liée à la présence d'une section

ski-études dans cette filière de BUT à l'université Savoie-Mont-Blanc, dans laquelle ils sont pratiquement tous inscrits.

Parmi les athlètes sélectionnés aux JO d'hiver inscrits dans l'enseignement supérieur, la proportion de ceux qui ont choisi une

licence STAPS est plus élevée (44 %). Ils sont 22 % à s'être inscrits dans une discipline de licence hors STAPS, 24 % en STS ou en IUT, 10 % dans une école de commerce ou d'ingénieurs, et plus rarement dans une autre formation.

Encadré 1 : Listes ministérielles du sport

Les disciplines sportives de haut niveau en France sont régies par un système qui reconnaît et soutient les athlètes qui excellent dans leur sport respectif. Le ministère chargé des sports arrête plusieurs listes comprenant sept catégories : la liste des sportifs de haut niveau (SHN) répartis en 4 catégories (relève, senior, élite, reconversion), celle des espoirs, celle des collectifs nationaux et celle des arbitres et juges sportifs de haut niveau. Dans cette publication, nous rassemblons sous la dénomination « athlètes » l'ensemble des personnes inscrites sur ces listes au 1^{er} janvier 2024 et âgées de 16 ans ou plus. Si ces dernières bénéficient automatiquement du statut de sportif de haut niveau dans les établissements de l'Enseignement supérieur, elle couvre une population plus large que celle relative au code du sport qui ne concerne que la liste des sportifs de haut niveau. Enfin, d'autres étudiants, non inscrits sur une de ces listes, peuvent aussi bénéficier de ce statut, au sens de l'enseignement supérieur, au sein de leur formation et selon des critères définis par chacun des établissements. Ils ne sont pas comptabilisés dans cette étude.

Le sport de haut niveau est reconnu par différents textes législatifs et réglementaires. Il concerne les disciplines sportives reconnues de haut niveau par arrêté du ministère chargé des sports pour une période renouvelable de quatre années à l'issue des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) d'été ou d'hiver. Deux fois par an, le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations, la liste des sportifs,

entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau (article L. 221-2 du code du sport). Il arrête dans les mêmes conditions la liste des sportifs espoirs et celle des sportifs des collectifs nationaux.

Ainsi trois listes de sportifs sont arrêtées, comprenant les sept catégories suivantes au total.

- Sportifs des collectifs nationaux : cette liste regroupe notamment les sportifs qui œuvrent au sein des sélections nationales des équipes de France en préparation des compétitions de référence, qui sont considérés comme des partenaires d'entraînement, qui étaient anciennement listés mais sous condition de santé particulière ou qui sont considérés par le directeur technique national comme des sportifs à fort potentiel.

- Sportifs espoirs : sont inscrits sur cette liste les sportifs présentant, dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau, des compétences sportives attestées par le directeur technique national placé auprès de la fédération concernée mais ne remplissant pas encore les conditions requises pour figurer sur la liste des sportifs de haut niveau.

- Sportifs de haut niveau : comprenant les cinq catégories élite, senior, relève, reconversion et arbitres ou juges. Sont inscrits sur cette liste les sportifs ayant réalisé des performances dans des compétitions de référence.

Pour les étudiants inscrits sur l'une de ces listes, des aménagements de scolarité sont prévus (Bulletin officiel n°23 du 5 juin 2014).

FIGURE 1 - Filières d'inscription post-bac

Notes : Les athlètes répertoriés sur les listes ministérielles et les sélectionnés aux JO d'hiver n'ont pas le même âge. Leur première inscription dans l'enseignement supérieur, si elle existe, est observée à des dates différentes. Seules les inscriptions comprises entre les années universitaires 2005-2006 et 2024-2025 sont prises en compte. La colonne Ensemble des Etudiants montre la répartition des inscriptions (*définitions*) dans le supérieur des bacheliers 2024.

* Lorsque les étudiants sont moins de 5 à être inscrits dans une formation, l'information ne peut pas être diffusée pour des raisons de secret statistique. Dans ce cas, elle n'apparaît pas sur le graphique.

Lecture : Parmi les sélectionnés aux JO d'hiver, 44 % se sont engagés dans une licence STAPS après le baccalauréat.

Champ : Néo-bacheliers inscrits dans l'enseignement supérieur.

Source : Portail de suivi quotidien du sportif (PSQS) - traitements SIES, et SISE MESRE-SIES.

FIGURE 2 - Filières d'inscription en 2024-2025

Note :

* Lorsque les étudiants sont moins de 5 à être inscrits dans une formation, l'information ne peut pas être diffusée pour des raisons de secret statistique. Ainsi, La modalité « Autres formations » de la colonne des sélectionnés aux JO regroupe les formations en IUT, STS et les autres formations.

Lecture : Parmi les athlètes sélectionnés aux JO d'hiver de Milan inscrits dans l'enseignement supérieur en 2024-2025, 39 % étaient en licence STAPS.

Champ : Inscrits dans l'enseignement supérieur en 2024-2025.

Source : Portail de suivi quotidien du sportif (PSQS) - traitements SIES, et SISE MESRE-SIES.

En 2024-2025 près d'un tiers des athlètes (31 %) sont étudiants dans l'enseignement supérieur français. Cette part atteint 34 % parmi ceux pratiquant un sport d'hiver et 25 % parmi les sélectionnés aux JO d'hiver. Mécaniquement, la part des étudiants inscrits en école de commerce ou d'ingénieurs est plus élevée (figure 2) que lorsqu'elle est observée parmi les néo-bacheliers puisqu'on peut rejoindre ces écoles après avoir suivi une autre formation (notamment une classe préparatoire aux grandes écoles, un BUT, une licence ou un BTS). L'inscription en licence STAPS reste surreprésentée parmi les inscriptions de l'ensemble des athlètes-étudiants (24 %). Il s'agit de la formation d'inscription pour près de deux cinquièmes des sélectionnés aux JO d'hiver (39 %), alors qu'elle ne regroupe que 2 % de l'ensemble des étudiants inscrits en 2024-2025. Aucun athlète-étudiant sélectionné aux JO d'hiver n'est inscrit en classe préparatoire aux grandes écoles. Il paraît en effet difficile de concilier le rythme d'apprentissage de ce type de formation préparant à des concours d'écoles sélectives avec un volume d'entraînement conséquent. Près d'un sélectionné aux JO d'hiver sur cinq est inscrit dans une école de commerce ou une école d'ingénieurs.

Les athlètes-étudiants présentent un meilleur profil scolaire et sont d'origine sociale plus favorisée que les autres étudiants

Parmi les athlètes-étudiants ayant eu le baccalauréat, la proportion de ceux qui ont obtenu un baccalauréat général (86 %) est plus importante que parmi l'ensemble des étudiants (65 %) (figure 3). Ce taux est un peu plus élevé parmi ceux dont le sport fait partie de ceux pratiqués aux JO d'hiver (90 %). Les athlètes-étudiants ont un peu plus souvent obtenu une mention au baccalauréat (70 %) que les autres étudiants (68 %). L'écart est plus important pour les athlètes-étudiants pratiquant un sport d'hiver (76 %). L'obtention d'une mention au baccalauréat est fortement corrélée avec l'origine sociale. De fait, 44 % des athlètes-étudiants titulaires du baccalauréat ont une origine sociale « très favorisée » (définitions) contre moins d'un tiers (32 %) pour l'ensemble des étudiants.

Les athlètes-étudiants sont plus jeunes que les autres étudiants

Les athlètes-étudiants sont surreprésentés parmi les étudiants les plus jeunes (figure 4). Au 1^{er} janvier 2025, 31 % des athlètes-étudiants sont âgés de 18 ans, alors que cette proportion n'est que de 16 % parmi l'ensemble des étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur durant l'année universitaire 2024-2025. Deux raisons peuvent être avancées pour expliquer cette surreprésentation. La raison principale est relative aux flux des entrants et des sortants

de la liste des sportifs tenue par le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Les entrants sont en général très jeunes et les sortants plus âgés. Ainsi, parmi les étudiants de l'année universitaire 2023-2024 figurant sur cette liste au premier janvier 2024, 82 % sont encore étudiants l'année suivante (2024-2025), mais parmi eux, un tiers ne figurent plus sur cette liste au 1^{er} janvier 2025. Autrement dit, les athlètes-étudiants sont plus jeunes parce qu'ils ont tendance à ne plus être athlètes au fur et à mesure qu'ils avancent dans leurs études. La seconde raison, plus marginale, est relative au comportement

FIGURE 3 - Origine sociale et réussite au baccalauréat

Note : Lorsque les étudiants sont moins de 5 à être inscrits dans une formation, l'information ne peut pas être diffusée pour des raisons de secret statistique. Dans ce cas, elle n'apparaît pas dans le graphique.
Lecture : Parmi les athlètes sélectionnés aux JO d'hiver de Milan et détenteurs du baccalauréat, 39 % sont d'origine sociale « très favorisée ».

Champ : Néo-bacheliers inscrits dans l'enseignement supérieur.

Source : Portail de suivi quotidien du sportif (PSQS) - traitements SIES, et SISE MESRE-SIES.

FIGURE 4 - Répartition des âges

Lecture : Parmi les inscrits l'année universitaire 2024-2025, 16 % des étudiants et 31 % des athlètes-étudiants sont âgés de 18 ans le 1^{er} janvier 2024.

Champ : Athlètes des listes ministérielles au 1^{er} janvier 2024 et étudiants l'année universitaire 2024-2025.

Source : Portail de suivi quotidien du sportif (PSQS) - traitements SIES et SISE MESRE-SIES.

FIGURE 5 - Part de femmes

Lecture : Parmi les inscrits l'année universitaire 2024-2025, 55% des étudiants sont des femmes.
 Champ : Athlètes des listes ministérielles au 1^{er} janvier 2024 et étudiants l'année universitaire 2024-2025.
 Source : Portail de suivi quotidien du sportif (PSQS) - traitements SIES et SISE MESRE-SIES.

FIGURE 6 - Concentration géographique des athlètes et étudiants dans les deux universités des Alpes

Lecture : 77% des athlètes-étudiants sélectionnés aux JO d'hiver de Milan 2026 sont inscrits à l'Université Grenoble Alpes.
 Champ : Sportifs des listes ministérielles au 1^{er} janvier 2024 et étudiants, l'année universitaire 2024-2025.
 Source : Portail de suivi quotidien du sportif (PSQS) - traitements SIES et SISE MESRE-SIES.

de réinscription des athlètes-étudiants. D'une année à l'autre, ceux parmi eux qui restent athlètes ont tendance à davantage sortir de l'enseignement supérieur que les autres étudiants. Par exemple, 18% des athlètes-étudiants ayant 19 ans pendant l'année universitaire 2023-2024 ne sont plus inscrits l'année universitaire suivante, alors que le taux de sortants de l'enseignement supérieur parmi l'ensemble des étudiants du même âge, la même année, est de 15%. Ces deux mécanismes de sortie de liste des sportifs et de sortie des études traduisent la difficulté à concilier les études et les entraînements sportifs de haut niveau. Le taux de femmes est plus élevé parmi les athlètes-étudiants que parmi l'ensemble des athlètes : respectivement 45% et 39% pour l'année universitaire 2024-2025 (figure 5). Une première explication à cet écart est que les femmes ont une propension plus élevée à faire des études (55% des étudiants sont des femmes). Mais la répartition des athlètes par âge est également un facteur important. Les athlètes femmes sont en effet plus

jeunes (24,5 ans en moyenne) que les athlètes hommes (26,4 ans). Ces moyennes d'âges sont respectivement de 24,4 et 27,3 ans parmi les athlètes sélectionnés pour représenter la France aux JO de Milan 2026. Ainsi, parmi les sélectionnés, la proportion de ceux qui ont entre 18 et 25 ans est de 31% pour les hommes et de 59% pour les femmes. Cela explique au moins une partie de l'important écart des taux de femmes parmi les athlètes sélectionnés aux JO d'hiver (44%) et parmi ceux qui étaient étudiants durant l'année universitaire 2024-2025 (62%).

Deux universités recueillent une large majorité des inscriptions des athlètes étudiants sélectionnés aux JO d'hiver

L'entraînement des athlètes nécessite l'accès à des infrastructures adaptées et une certaine émulation. Cela conduit les athlètes-étudiants des sports d'hiver à être géographiquement souvent dans les Alpes, ou proches des Alpes.

Les deux-tiers étaient inscrits en 2024-2025 dans deux universités (Grenoble-Alpes et Savoie-Mont-Blanc), et ce taux s'élève à 85% pour ceux qui sont sélectionnés au JO d'hiver (figure 6). Trois départements concentrent les inscriptions des quatre cinquièmes des athlètes-étudiants pratiquant un sport d'hiver : l'Isère (51%), la Savoie (22%) et le Rhône (6%). Ces étudiants sont donc 73% à étudier dans l'académie de Grenoble. Parmi les sélectionnés aux JO d'hiver, étudiants en 2024-2025, la quasi-totalité (92%) sont inscrits dans ces trois départements, dont 85% dans l'académie de Grenoble.

Mais au sein des sports d'hiver, la nécessité d'être proche d'un massif montagneux est plus ou moins importante. Ainsi, les athlètes dont la discipline sportive s'effectue sur une patinoire (curling, danse sur glace, hockey sur glace, disciplines liées au patinage) sont moins fréquemment situés en Isère, Savoie et Rhône (54%) que ceux pratiquant un sport de montagne (disciplines liées au ski notamment, 86%).

Hors sports d'hiver, les athlètes-étudiants sont davantage répartis sur le territoire : 21% suivent leur formation en Ile-de-France, 16% en Auvergne-Rhône-Alpes, 13% en Occitanie ou encore 12% en Nouvelle-Aquitaine.

Les lycées dans lesquels les athlètes des sports d'hiver étaient inscrits en terminale sont géographiquement moins concentrés. Ils se répartissent dans 36 départements. La moitié des athlètes des sports d'hiver étaient scolarisés dans les départements de la Savoie (29%) de la Haute-Savoie (12%) et de l'Isère (12%). Ils étaient 7% à être scolarisés dans le département des Pyrénées-Orientales, tous dans le lycée climatique et sportif Pierre de Coubertin de Font-Romeu. La plupart des lycées d'inscription sont situés en montagne sans que cela ne soit exhaustif. Ainsi 5% des athlètes des sports d'hiver étaient lycéens dans le département du Val d'Oise, tous licenciés dans la fédération de hockey sur glace ou encore dans la Vienne (4%) ou la Seine-Maritime (2,5%). Le lycée Jean-Moulin d'Albertville (Savoie) est celui dans lequel étaient scolarisés le plus d'athlètes sélectionnés aux JO d'hiver de Milan 2026 (une dizaine).

Justine Klipfel, Julien Silhol, MESRE-SIES

Encadré 2 : La formation de la licence générale en STAPS

La licence STAPS commence par un tronc commun à tous les étudiants qui comprend :

- Un volet scientifique : sciences du vivant (anatomie, physiologie, biomécanique, etc.), sciences humaines (psychologie, sociologie, histoire du sport, etc.), informatique ;
- Des enseignements d'activités physiques sportives et artistiques abordés sur un plan pratique (initiation ou perfectionnement) et théorique (étude des techniques, pédagogie, réglementation, analyse de l'activité). Différentes disciplines sont abordées (natation, gymnastique, athlétisme, sports collectifs, danse, etc.), avec une offre variable selon les établissements. Dans certains cas, un ou plusieurs enseignements sportifs sont imposés ;
- Des savoirs méthodologiques et associés aux pratiques sportives comme du secourisme.

Au cours de la licence, les étudiants s'orientent vers une spécialisation correspondant à un domaine professionnel spécifique. Selon les établissements, la construction pédagogique du parcours STAPS peut différer et la spécialisation peut survenir au cours de la deuxième ou de la troisième année de licence. Selon les établissements, on parle de « mention » ou de « parcours-type ».

Il existe cinq mentions qui préparent à des métiers différents :

- APAS (activité physique adaptée et santé) : cette mention vise des débouchés professionnels dans le domaine de l'enseignement des activités physiques adaptées à destination de personnes âgées, malades, en situation de handicap, en difficulté sociale ou touchées par la perte d'autonomie. Elle s'adresse à des étudiants motivés par les domaines de la santé et de la prévention par l'activité physique et le sport.
- Éducation et motricité : cette mention cible l'enseignement des activités physiques et sportives. C'est la spécialisation la plus adaptée pour présenter, au niveau master des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), les concours de l'enseignement afin de devenir professeur d'éducation physique et sportive (EPS).
- Entraînement sportif : l'objectif de cette mention est de former des professionnels de l'entraînement, de l'animation, de la préparation physique, ainsi que des cadres sportifs dans les fédérations et associations.
- Ergonomie et performance motrice : cette mention vise des débouchés professionnels autour de l'ingénierie sportive (amélioration du matériel sportif, du confort du pratiquant, optimisation de sa performance, etc.).
- Management du sport : cette mention est orientée vers la gestion et le management de structures sportives, l'organisation d'événements sportifs ou la commercialisation de produits et services sportifs.

Sources et définitions

Sources

Les données concernant les étudiants mobilisées dans cette note sont issues du MESRE-SIES/Système d'information SISE et des enquêtes menées par le SIES (service statistique du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche) auprès des établissements d'enseignement supérieur (université, écoles d'ingénieurs, de commerces, etc.), des données sur les sections de techniciens supérieurs (STS) et classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) dans les lycées collectées par le MEN-DEPP. Les informations sur les lieux de scolarisation en terminale et les résultats au baccalauréat sont issues du système d'information CYCLADES. Les données issues du MESRE-SIES couvrent environ 94 % de l'ensemble des étudiants en France.

Les données sur les sportifs inscrits sur liste ministérielle sont issues du Portail de suivi quotidien du sportif (PSQS) qui recense tous les sportifs en lien avec le haut niveau (sportifs listés ou inscrits dans une structure du plan de performance fédéral des fédérations). Le PSQS est un outil de gestion

et de suivi des performances des sportifs de haut niveau sous maîtrise d'ouvrage du Ministère des sports, de l'INSEP (Institut national du sport, de l'expertise et de la performance) et de l'ANS (Agence nationale du sport).

Définitions

Un **athlète** désigne une personne inscrite sur les listes du ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative (*encadré 1*)

Les **inscriptions** dans l'enseignement supérieur considérées ici sont celles pour lesquelles le SIES dispose des données individuelles (environ 94 % des inscriptions ; les étudiants de l'enseignement supérieur agricole ne sont par exemple pas pris en compte). Parmi les athlètes considérés comme non-inscrits, certains peuvent aussi faire des études à l'étranger.

L'**origine sociale** du bachelier fait référence à la profession ou catégorie socio-professionnelle de la personne qui en est déclarée responsable. La modalité **très favorisée** comprend les enfants de chefs d'entreprise de dix salariés ou plus, les cadres et professions intellectuelles supérieures, les professeurs, y compris des écoles.

Pour en savoir plus

- Anne C., Fiche INJEP 2025/05 – « [Les licences annuelles des fédérations sportives en 2024](#) », juillet 2025
- Anne C., Fiche INJEP 2025/01 – « [Les licences sportives annuelles au sortir des Jeux de Paris 2024](#) », janvier 2025
- [Repères et Références Statistiques 2025](#), Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance – Fiches 7.01 et 7.02
- Klipfel J., MESR-SIES – N/24.04 « [Mens sana in corpore sano : le sport de haut niveau dans l'enseignement supérieur français](#) », juin 2024
- Anne C., Casteran-Sacreste B., Mauroux A. (Injep), Brunet L., Jollivet J., Levasseur S. (Insee), *Insee Première* n° 1992 – « [Panorama des licences sportives dans les fédérations olympiques de Paris 2024](#) », avril 2024
- Rapport à monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche madame la ministre des sports et des Jeux olympiques et paralympiques – Le développement de la pratique sportive étudiante n° 21-22 352A – janvier 2023
- Menard B., Klipfel J., Bonnevalle L., Pierrot R., MESR-SIES – N/21.02 « [La licence générale STAPS, un diplôme professionnalisant](#) », mars 2021